

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRILISHIDA IJTIMOIY PSIXOLOGIYA FANINING AHAMIYATI

Madgafurova Dilfuza Oxunovna¹, Nurmatova Firdavsxon, O'rmonova Nafosatxon²

¹Qo`qon davlat pedagogika instituti katta o`qituvchisi, ²Qo`qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314827>

Annotatsiya. mazkur maqolada maktabgacha tarbiya ta'lim tizimining yetuk kadrlar bilan ta'minlash, bu borada oliy ta'lim tizimida o`qitiladigan ijtimoiy psixologiya fanining o`rni va ahamiyatiga urg`u berilgan.

Kalit so`zlar: maktabgacha ta'lim, ijtimoiy psixologiya, boshqaruv, ta'lim-tarbiya, shaxs, muomala.

Аннотация. в данной статье подчеркивается роль и значение науки социальной психологии, преподаваемой в системе высшего образования, обеспечивающей систему дошкольного образования зрелыми кадрами.

Ключевые слова: дошкольное образование, социальная психология, менеджмент, образование, личность, уход.

Abstract. This article emphasizes the role and importance of the science of social psychology taught in the higher education system, providing the preschool education system with mature personnel.

Key words: preschool education, social psychology, management, education, personality, treatment.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya — bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o`rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi [1].

Maktabgacha ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirish va sog'lom genofondni ta'minlash yetuk kadrlarga bog`liq. Yetuk kadrlarni o`qitish oliy ta'lim tizimining asosiy vazifasi bo`lib, ko`p jihatdan mazkur tizimda o`qitiladigan fanlarga bog`liqdir.

Ijtimoiy psixologiya - odamlarning jamiyatda hamkorlikdagi ish faoliyatlari jarayoni davomida ularda hosil bo`ladigan tasavvurlar, fikrlar, e`tiqodlar, g`oyalar, his-tuyg`ular, kechinmalar, turli xulq-atvor shakllarini tushuntirib beruvchi fandır. Demak, har bir shaxsning jamiyatda yashashi, uning ijtimoiy normalariga rioya qilgan holda o`ziga o`xshash shaxslar bilan o`rnatilgan murakkab o`zaro munosabatlari va ularning ta'sirida hosil bo`ladigan hodisalarning psixologik tabiatini va qonuniyatlarini tushuntirib berish - ijtimoiy psixologiya fanining asosiy vazifasidir. Bundan kelib chiqadigan umumiy ta'riflarga binoan, ijtimoiy psixologiya ijtimoiy muloqotning murakkab shakl va mexanizmlarini o`rganuvchi fandır. Shunday ekan aynan, ijtimoiy muloqotning murakkab shakl va mexanizmlari maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimidan maqsadga muvofiq yo`lga qo`yilishi, shaxsning kelajakdagi ijtimoiy faoliyatida o`z o`niga ega bo`lishga olib keladi. Albatta bu natija erishish maktabgacha ta'lim va tarbiyani tizimining to`g`ri boshqaruviga bog`liq.

Boshqaruv, marketing va menejment, ta'lim va tarbiya sohalarida, ayniqsa inson omili va uni boshqarishning psixologik tizimini bilishi - jamiyatda sog'lom insoniy munosabatlarni shakllantirish orqali uni kamol toptirish yo`lidir. Shuning uchun bugungi kunda yurtboshimiz

ta'kidlaganidek, ijtimoiy psixologiya va umuman ijtimoiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi fanlarning asosiy vazifasi - barkamol avlod tarbiyasini ta'minlovchi barcha ma'naviy, ruhiy va insoniy munosabatlar mohiyatini tahlil qilish, ularni boshqarishning eng samarali usullarini hayotga tatbiq etishdir. Bu o'rinda, ayniqsa ijtimoiy tafakkurning, yangicha dunyoqarash va munosabatlarning shakllanishini, insonning o'ziga va o'zgalarga ta'sir etishning mexanizmlarini o'rganish eng dolzarb masalalardandir. Bugungi kunda ijtimoiy psixologiya fan sifatida o'z bahs mavzusini va predmetini quyidagi obyektlarga qaratmoqda:

Birinchidan, ijtimoiy psixologiyaning asosiy yo'nalishi kichik guruhlar va jamoalar psixologiyasini o'rganishdan iboratdir. Har bir shaxs hamisha ma'lum ijtimoiy guruhlar doirasida faoliyat ko'rsatadi. Bu ijtimoiy psixologiyaning oilasi, mehnat jamoasi, ko'chakuydagi norasmiy guruhdagi do'stlari davrasi, o'quv jamoasi, sinf, auditoriya va hokazo. Shaxsning yakka va turli guruhlar doirasida o'zini tutishi, xulq-atvori, mavqei, unga o'ziga xos guruhiy ta'sirlar, guruhdagi shaxslararo moslik, liderlik, guruhiy tazyiqqa beriluvchanlik kabi qator hodisalar aslida o'sha guruhlarini boshqarish, sog'lom o'zaro munosabatlar sharoitini yaratish - bu odamlarni samarali o'zaro muloqotga o'rgatishning zaruriyatidir.

Ikkinchidan, shaxsning ijtimoiy-psixologik qiyofasi masalasi ham bugungi kundagi o'zgarishlar va ma'naviy jihatdan poklanish davrida o'ta muhim sohadir. Zero, har bir shaxsning jamiyatda ro'y berayotgan tub islohotlarga munosabati, ularni idrok qilish va anglash darajasi, o'z-o'ziga nisbatan munosabatining tabiati, xulqidagi ijtimoiy motivlar va yo'nalishlar katta ahamiyatga egadir. Ayniqsa, bolaning voyaga yetishi jarayonida uning ijtimoiylashuvi, ya'ni ijtimoiy munosabatlar muhitiga kirib borishi, ijtimoiy ta'sirlarni ongiga singdirishi va xulqini mustahkamlanishi, mafkuraviy dunyoqarashining shakllanishi jarayonlarining psixologik tabiatini tekshirish shaxsni jamiyatda shakllantirish dasturini yaratish uchun zarur. Lekin har bir shaxsda bu jarayon o'ziga xos tarzda ro'y berishi sababli, Ijtimoiy psixologiyada shaxsning ijtimoiy tiplari farqlanadi va har bir murabbiy yoki tarbiyachi ularni bilishi amaliy ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, jamiyat miqyosida ro'y beradigan ommaviy hodisalar ham ijtimoiy psixologiya uchun tatbiqiy ahamiyatga ega. Chunki alohida shaxs tarbiyasida ommaviy hodisalarning, katta guruhlarning ta'sirini inkor etish - masalaga bir yoqlama yondashishga barobardir. Masalan, shaxs uchun u mansub bo'lgan millat, elat yoki xalqning ruhiyati, uning ongidagi asrlar davomida saqlanib kelayotgan an'analar, rasm-rusimlar, aqidalar, udumlar, faoliyat stereotiplari kabilar o'z muayyan ta'sir kuchiga ega. Millatning ruhi ilk bolalikdayoq shaxs ongiga u o'zlashtirgan milliy til orqali singishi ma'lum. Shu kabi ommaviy psixologik jarayonlarning shaxs ijtimoiy xulq-atvoriga ta'sirini o'rganuvchi ijtimoiy psixologiya fani ijtimoiy-psixologik qonuniyatlarni bilishda va ularni boshqarishda katta amaliy ahamiyatga ega.

Ijtimoiy psixologiyaning o'rganadigan eng asosiy masalalaridan biri - bu muomaladir. Sankt-Peterburglik olimlarning fikricha, bugungi kunda ijtimoiy psixologiyaning predmeti ham va uning doirasida o'tkaziladigan barcha tadqiqotlarning umumiy obyekti ham muomaladir. Uning inson hayotida tutgan o'rmini aniqlash, turli ijtimoiy faoliyatlar sharoitida samara beradigan muomala turlari va uslublarini yoritish, uning sof psixologik mexanizmlarini tadqiq etish, fanning eng muhim tatbiqiy yo'nalishlaridandir. Zero, ijtimoiy faoliyatning qaysi sohasi yoki shaxslararo munosabatlarning qaysi shaklini olmaylik, xoh iqtisodiy, xoh siyosiy, xoh huquqiy, xoh mafkuraviy, xoh ma'naviy bo'lsin, uning negizi va tub mohiyatini o'sha munosabatlarning egasi yoki subyekti bo'lmish insonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va munosabatlar tashkil etishni inkor etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham har bir konkret sharoitda shaxslararo muloqot samaradorligini oshirish omillarini o'rganish ijtimoiy psixologiyaning muhim

vazifasidir. Taniqli rus olimasi Galina Andreyeva o'zgarishlarni boshidan kechirayotgan har qanday jamiyatda ijtimoiy psixologiya uchun dolzarb bo'lmagan masalaning o'zi yo'q, deb ta'riflagan edi.

Rus olimi B.D.Parigin turli yondashuvlarga e'tibor bergan holda ijtimoiy psixologiya o'rganadigan eng muhim masalalarni yagona andozada umumlashtirdi. Ya'ni, uning fikricha, Ijtimoiy psixologiya quyidagilarni o'rganadi:

- shaxsning Ijtimoiy psixologiyasi;
- jamoalar Ijtimoiy psixologiyasi va muloqoti;
- ijtimoiy munosabatlar;
- ma'naviy-axloqiy faoliyat shakllari.

Rossiyalik olim V.N.Myasishevning yozishicha, ijtimoiy psixologiya :

a) odamlarning guruh sharoitidagi o'zaro hamkorlikgi ta'sirida paydo bo'ladigan psixologik o'zgarishlarni;

b) ijtimoiy guruhlarining turli xususiyatlarini;

v) jamiyatda ro'y beradigan jarayonlarning psixologik tomonlarini o'rganadi. Demak, turli olimlar fikrida o'ziga xoslik mavjud bo'lib, aynan shaxsning qaysi sifatlariga ko'proq e'tiborni qaratishda namoyon bo'ldi. Kimdir shaxsning alohida ijtimoiy sifatlariga urg'u bersa, boshqalar uning tipologiyasini ahamiyatli predmet ekanligini ta'kidlagan.

Xulosa o'rnida, ijtimoiy psixologiya XXI asrga kelib fanlar tizimida alohida o'ringa ega bo'lgan sohalardan biriga aylandi. Chunki, insoniy munosabatlar, har bir faoliyat sohasida shaxslararo munosabat o'ziga xos dolzarblik kasb etib bormoqda. Ijtimoiy psixologiyaning fanlar olamida paydo bo'lishi tarixi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- ijtimoiy-psixologik bilimlarning falsafa va umumiy psixologiya doirasida to'planishi. Bu davr eramizdan avvalgi VI asrdan tortib toki yangi davrning XIX asrigacha bo'lgan vaqtlar.

- ijtimoiy hayot sirlarini falsafa, sotsiologiya va umumiy psixologiya doirasida tushuntirish orqali mustaqil fanga aylanish davri. Bu davr XIX asrning 50-60 yillaridan to XX asrning 20-chi yillarigacha bo'lgan vaqtlar.

- ijtimoiy psixologiyaning mustaqil fan va amaliyot yo'nalishi sifatida to'la shakllanishi davri. XX asrning 20-chi yillaridan boshlab bo'lgan vaqtlar.

O'zbekistonda mustaqillikning tarixan qisqa bir vaqtida shu qadar ulkan o'zgarishlar ro'y bermoqdaki, islohotlarning yaratuvchisi ham uning ne'matlaridan bahramand bo'lguvchi ham jamiyat fuqarolaridir. Zero, ijtimoiy psixologiya uchun fuqarolarning ijtimoiy xulq-atvoriga taalluqli faoliyatni o'rganuvchi dolzarb bo'lmagan faoliyat yo'nalishi ham, shu yo'nalishga taalluqli bo'lgan muammoning o'zi ham yo'qdir.

Hozirgi globallashtirish jarayonlari keskin tus olgan, ommaviy axborot vositalari, Internet tarmoqlari orqali shaxsning keng axborot oqimiga qo'shilishi imkoniyati kengaygan bir sharoitda uning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, chiniqtirish, axborotlarga nisbatan tanlovchan munosabatni tarbiyalash o'ta muhim va murakkab masalaki, uni samarali yechish ham omma va alohida olingan shaxs psixologiyasini bilishni, jamiyat va shaxs o'zaro munosabatlaridagi nozik jihatlarni o'rganishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O'zbekiston”, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari

- to'g'risida"gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021. – 464 bet
 4. AZ Bahodirovna International trends in the development of the preschool education system Open Access Repository 9, 236-240 2022
 5. A Ziroat CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1 (5), 404-410 2022
 6. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
 7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
 8. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
 9. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
 10. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
 11. GM Nazirova, KM Ilxomovna TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 531-534
 12. NG Malikovna, V Gulshoda JISMONIY HARAKATLAR TEATRI VOSITASIDA MOTORIK FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV YONDASHUVLAR Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization ...
 13. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Science and innovation 3 (Special Issue 31), 107-110
 14. GM Nazirova, G Xilola TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI Science and innovation 3 (Special Issue 31), 111-117
 15. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
 16. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20факт%2093-100.pdf> Bulletin news in New Science Society
 17. International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
 18. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
 19. SX Achilova MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25

20. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...